

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TURIZM VA SPORT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

**“JISMONIY TARBIYA, SPORT MASHG‘ULOTLARI NAZARIYASI VA
USLUBIYATINING NAZARIY-AMALIY MUAMMOLARI”
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

2022 yil 29 yanvar

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ - ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И
МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА"**

29 январ 2022 год

**THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
"THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF THEORY AND
METHODOLOGY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT"**

January 29, 2022

CHIRCHIQ - 2022

“Jismoniy tarbiya, sport mashgʻulotlari nazariyasi va uslubiyatining nazariy-amaliy muammolari” xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani toʻplami. – Chirchiq: 2022. – 1721 b.

Masʼul muharrir:

p.f.n., professor Umarov D.X.

Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Uslubiy Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

Tashkiliy qoʻmita:

Boltabaev M.R.	Rektor, rais
Bayazitov K.F.	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar boʻyicha prorektor, rais oʻrinbosari
Axmedov I.	Oʻquv ishlari boʻyicha prorektor, aʼzo
Mamanov J.A.	Yoshlar bilan ishlash, maʼnaviyat va maʼrifat boʻlimi boshligʻi, aʼzo
Ibragimov I.	Moliya va iqtisod ishlari boʻyicha prorektor, aʼzo
Tillaxajayev A.	Sportni boshqarish va turizm fakulteti dekani, aʼzo
Davletmuratov S.R.	Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti dekani, aʼzo
Tangriye A.J.	Yakkakurash sport turlari fakulteti dekani, aʼzo
Dadaboyev O.J.	Koʻpkurash sport turlari fakulteti dekani, aʼzo
Dusanov N.E.	Sport oʻyinlari fakulteti dekani, aʼzo
Tajibayev S.S.	Paralimpiya fakulteti dekani, aʼzo
Ismagilov D.K.	Futbol fakulteti dekani, aʼzo
Asatova G. R.	Oʻzbek Belarus qoʻshma jismoniy tarbiya, sport va turizm fakulteti dekani, aʼzo
Artiqov Z.S.	Kurash fakulʼteti dekani, aʼzo
Sultanov F.N.	Tibbiyot fakulteti dekani, aʼzo
Shopulatov A.N.	Ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash boʻlimi boshligʻi, aʼzo
Umarov D.X.	“Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati” kafedrasini mudiri, aʼzo
Kerimov F.A.	“Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati” kafedrasini professori, aʼzo
Xolmurodov L.Z.	“Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati” kafedrasini dotsenti, aʼzo kotib
Oʻrinboyev E.A.	“Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati” kafedrasini kafedrasini katta oʻqituvchisi, kotib
Oʻtashev X.N.	“Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati” kafedrasini katta oʻqituvchisi, texnik kotib
Rajabov S.S.	“Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati” kafedrasini oʻqituvchisi, texnik kotib

Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari toʻplamida Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi asosida jismoniy va sport tayyorgarligining nazariy-metodologik asoslari; maktabgacha va boshlashgʻich taʼlimda jismoniy tarbiya va sportning tashkiliy-uslubiy masalalari; bolalar va oʻsmirlar sportini rivojlantirishda ommaviy sportning oʻrni; adaptiv jismoniy tarbiya va sportning dolzarb muammolar va echimlari muammolariga bagʻishlangan tadqiqotlar muhokamasi oʻrin olgan.

Toʻplamda nashr etilgan maqolalardagi maʼlumotlarning haqqoniyligiga mualliflar masʼuldirlar.

3. Мусаханов А.К., Дудченко Ю.В. Особенности методики обучения элементам дзюдо младших школьников В сборнике: Человек, общество и культура в XXI веке // Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. В 5-ти частях. Под общей редакцией Е.П. Ткачевой. 2017. С. 137-140.

ПРИМЕНЕНИЕ ИГР В НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ

Шатурсунов Т.Г.

Самостоятельный соискатель

Узбекского государственного университета физической культуры и спорта

Чирчик, Узбекистан

e-mail: shtg1990@gmail.com.

Ключевые слова: *дзюдо, юные дзюдоисты, этап начальной подготовки, методика спортивной тренировки.*

Key words: *judo, young judoists, initial training stage, sports training methodology.*

Kalit so'zlar: *dzyudo, yosh dzyudochilar, dastlabki tayyorgarlik bosqichi, sport mashg'ulotlari metodikasi.*

Спортивная подготовка юных дзюдоистов является весьма актуальной и представляет собой многогранный процесс. Научные исследования, которые проводятся в настоящее время рассматривают данную проблему с различных сторон (2,3). Большое значение для дальнейшей спортивной подготовки дзюдоистов имеет этап начального тренировки. В этот период спортивной подготовки юного дзюдоиста на ряду с физическими и техническими качествами развиваются и психологические, которые необходимы при разработке методики начальной подготовки в дзюдо.

Одним из наиболее применяемых методов развития физических и психологических качеств спортсменов, а также формирования навыков борьбы у занимающихся юного возраста являются игры. При подборе игр, необходимых для эффективной тренировки, требуется учитывать как различные игры будут способствовать развитию физических, тактических, психологических качеств, а также будут влиять на эмоциональное состояние в процессе игры на юных дзюдоистов.

Игры условно разделяют на игры, развивающие физические качества и специальные, которые способствуют развитию навыков ведения спортивного поединка. Игры, развивающие физические качества, проводятся в основной и заключительной части тренировочного урока. Специальные игры проводятся в подготовительной и основной части тренировки. При проведении специальных игр необходимо соблюдать некоторые требования: 1) правила и условия подвижной игры должны отвечать правилам соревнований по дзюдо; 2) взаимное расположение соперников, элементы движений в игре, захваты должны соответствовать изучаемыми действиями техники дзюдо; 3) ситуации игр должны иметь сходство с ситуациями борцовского поединка.

Подбираться игры должны по уровню физической и технической подготовки дзюдоистов. В процессе игры в захваты, занимающиеся проводят как односторонние, так и классические захваты, которые позволяют лишать противника свободных действий, что даст в дальнейшем возможность применение эффективных комбинаций для броска. Однако при применении в игре одностороннего захвата обучающегося, если он не провел поставленного технического действия, как и в других видах борьбы, присуждают оценку «шидо». По мере освоения технических действий игры должны усложняться.

Научить занимающихся трудиться, выполнять порученную им в играх роли, уметь играть по установленным правилам и следить, чтобы другие соблюдались их – эта основная задача проведения занятий с элементами игр.

В играх дети имитируют социальные формы поведения из соревновательной деятельности, которые необходимы юным спортсменам, устанавливают правила взаимоотношений, что вырабатывает способность к социальной адаптации.

Педагогическая технология развития тактики юных дзюдоистов направлена на переосмысление ребенком технических действий, выработку собственной стратегии ведения поединка. Специальное построение процесса обучения тактике ориентировано на использование детьми изученных ими способов выполнения технических движений в различных ситуациях и приобретение навыков самостоятельно принимать тактические решения, в зависимости от сложившейся ситуации. Процесс принятия тактического решения определяется интеллектуальной активностью занимающегося, наличием арсенала технических действий и скоростью оперативного мышления. Эффективность педагогической технологии заключается в развитии способностей ребенка к тактической реализации освоенных им технических движений в условиях соревновательной деятельности.

При помощи игр можно воздействовать на зону психологического развития, в этом случае, это развитие тактического мышления юного дзюдоиста. Так как игры происходят на дзюдоистском татами, то наставник вводит некоторые ограничения, соответствующие правилам дзюдо (например, за татами не выходить, вышедший получает замечание; если игры в пятнашки, то ноги пятнать запрещается и т.д.). Каждая тренировка должна приносить новые комбинации тактического поведения, можно использовать одну игру, но постоянно менять правила или постепенно усложняя её (например, игра в футбол или регби на коленях, сначала с одним мячом, затем с двумя мячами). Такие вводные заставляют ребенка принимать новые тактические решения, которые не опираются на прежний опыт. Не все дети сразу начинают реагировать на новые условия проведения игры, но всегда есть дети, которые способны быстро понять, что от них требуется.

Литература:

1. Аралбаев А.С. Начальное обучение борцов с учётом смысловой структуры противоборства: Автореф. дис. канд. пед. наук / А.С. Аралбаев; Московский областной ГИФК. – Малаховка, 1991. –
2. Дадабаев О.Ж. Структура реализации организационно-методических условий обеспечения принципа первичности соревнований на начальном этапе подготовки дзюдоистов // Фан-Спортга. - илмий-назарий журнал. Тошкент, 2018. № 4. С. 51-56.
3. Зуб И.В., Зуб Л.И. Использование игр на начальном этапе обучения дзюдо // Педагогика и современность. 2013. № 4. С. 107-114.

TURLI YOSHDAGI VA MALAKADAGILAR BILAN O'QUV-MASHG'ULOT JARAYONINI TASHKIL ETISH.

Artiqov F.B., Shayaxmitov R. S.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Chirchiq, O'zbekiston.

e-mail: shayaxmitov@bk.ru.

Kalit so'zlar: *nazorat usullari, muroabbiy, sportchilar, baholash.*

Keywords: *control methods, coach, athletes, evaluation.*

Ключевые слова: *методы контроля, тренеры, спортсмены, оценка*

Sportchilarni hozirgi zamon sharoitlarida tayyorlash jarayonining samarasi ko'p jihaidan bu jarayonlarda kompleks nazorat usullarini boshqaruv vositasi sifatida qo'llanishga bog'liqdir. Zero, kompleks nazorat usullari muroabbiy va sportchilar orsidagi qaytaruvchi aoqalarni amalga oshirib, ana shu asosida mashg'ulot ishtirokchilarini tayyorlashda ularning boshqaruv qarorlari darjaisni oshirish imkorniyatini yaratadi.

Sattarov A. E., Raxmatov N.Sh. TKTI Shxrisabz filiali. Yosh futbolchilarning tayyorlash jarayonida mantiqiy fikr yuritish qobiliyatini rivojlantirishda harakatli va o`yin mashqlaridan foydalanish	1169
Saydqulov Z.V. O`zDJTSU. 6-7 sinif o`quvchilarining jismoniy sifatlarini tarbiyalashda engil atletika mashqlarining o`rni	1171
Saitxodjaev Z.X. UzGUFKS. Vliyaniye splochennosti na igrovuyu deyatelnosti futbolistov	1173
Serebryakov V.V., Xushvakov N.Y., Yusupova R.I. O`zDJTSU. O`zbekiston respublikasi oliy ta`lim muassasalari talabalarining jismoniy tayyorgarligini baxolash	1175
Sh.A. Mirzaqulov. O`zDJTSU. Kurashchilarning tezkor-kuch sifatlarini rivojlantiruvchi aylanma mashg`ulotlar	1177
Shatursunov T.G. UzGUFKS. Variant postroeniya mikrotsikla sportivnoy podgotovki yunix dzyudoistov	1180
Shatursunov T.G. UzGUFKS. Primenenie igr v nachal`noy podgotovke yunix dzyudoistov	1182
Shayaxmitov R. S., Artiqov F.B. O`zDJTSU. Turli yoshdagi va malakadagilar bilan o`quv-mashg`ulot jarayonini tashkil etish	1183
Shaymardanov D.B O`zDJTSU. YOSH Futbolchilarni texnik tayyorgarligi futbolga o`rgatishning asosi	1185
Shirieva S.I. UzGUFKS. Texnologii podgotovki visokokvalifitsirovannix beguniy na korotkie distantsii	1186
Shukurov M.N., Umaroava M.Z. O`zDJTSU. Kurashchilarning pedagogik va ahloqiy sifatlarini tarbiyalash	1190
Sirliev E.N. O`zDJTSU. Dzyudo kurashida me`yoriy emotsional holatlar yuqori natijalar omili sifatida	1191
Sobirjonov F.Z. O`zDJTSU. Kanoyachilarning jismoniy rivojlanishida yosh xususiyatlari	1195
Solayev T. UrDU. Yosh gandbolchilarni tayyorlashda harakatli o`yinlarning xususiyatlari	1198
Soliev I.R. O`zDJTSU. O`rta masofaga yuguruvchilarni musobaqalarga tayyorlash texnologiyasi	1200
Suleymanova S.F., Usmanov K.K., Abdurazakov X.A. UzGUFKS. Almakaeva R.M. UzGU Sovremennie problemi sudeystva v tennise	1202
Suleymanova S.F., Usmanov K.K., Abdurazakov X.A. UzGUFKS. Almakaeva R.M. UzGU izuchenie strukturi dvijeniy pri podache v tennise s pomoshyu kompleksnoy metodiki issledovaniya	1206
Sultonov Sh. N. GulDU. 14-15 yoshli erkin kurashchilarning jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligi dinamikasining o`ziga xos xususiyatlari	1209
Suxova E.R., Savelev A.A. UzGUFKS. Psixologicheskaya podgotovka plovtsa k maksimalnomu sportivnomu rezultatu	1211
Svetlichnaya N.K. UzGUFKS. Sovremennie texnologii v fizkulturno-obrazovatelnom protsesse	1213
Tashnazarov D.Yu. O`zDJTSU. Kurashchining mashg`ulot jarayonida umumiy va maxsus tayyorgarligi	1215
Telimbaev R.S. Matkarimov G.R., UzGUFKS. Osobennosti podgotovki obuchayuuixsya bokserov	1217
Tilavov Sh., Niyazova R. O`zDJTSU. Triatlon sporti – sog`lomlik garovi	1219
To`g`anboyeva Z.Sh., Mirzaqulov Sh.A. O`zDJTSU. Boshlang`ich tayyorgarlik guruhidagi kurashchi o`smir bolalarni tezkorlik va chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish	1221
Tog`oev A.U. O`zDJTSU. Basketbol sport turining o`quvchilar-yoshlar salomatligida tutgan o`rni	1224
Tojiyev U.M. Boshlang`ich sinf o`quvchilarini futbol mashg`ulotlarida xarakatlanish texnikasiga o`rgatish yullari	1225